

International scientific and practical conference

1. *Scientific technologies*

2. *Economy*

3. *Finance*

4. *Mathematical analysis*

5. *Technical sciences*

6. *Pedagogy*

7. *Psychology*

8. *Philosophy*

10 / 10 / 2024

International scientific and practical conference

More info -

www.bestjournalup.com

Fast support and result LLC

Introduction

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

O'SMIRLARDA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLAR VA ULARNI NAZARIYALAR ASOSIDA TADQIQ ETISH

Nuraliyeva Sora Bahodir qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali Oila psixologiyasi yo'nalishi talabasi

E-MAIL: nuraliyevasora@gmail.com

Annotatsiya: *Maqolada o'smirlik davrining psixologik jihatdan rivojlanish xususiyatlari, o'smir shaxsining shakllanib, kamolotga erishish yo'llari va unga ta'sir etadigan biologik va ijtimoiy omillarning ta'siri masalalari, olimlar tomonidan o'smirlarga berilgan ta'rif, o'smirlar bilan ishlash bo'yicha tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *o'smirlik davri, ijtimoiy omillar, ta'lim-tarbiya, hissiyotlar, biologik o'zgarishlar, mustaqillik inqirozi, tarbiyasi qiyin o'smirlar, affektiv kechinmalar;*

Аннотация: *В статье рассмотрены особенности психологического развития подросткового возраста, пути формирования и взросления личности подростка и влияние биологических и социальных факторов, влияющих на нее, даны определения, данные подросткам учеными, даны подростковые рекомендации по работе с маэями.*

Ключевые слова: *подростковый возраст, социальные факторы, образование, эмоции, биологические изменения, кризис независимости, подростки с трудным воспитанием, аффективные переживания;*

Abstract: *In the article, the features of psychological development of adolescence, ways of formation and maturation of the adolescent personality and the influence of biological and social factors affecting it, the definition given to adolescents by scientists, adolescence recommendations for working with ointments are given.*

Key words: *Adolescence, social factors, education, emotions, biological changes, crisis of independence, teenagers with difficult upbringing, affective experiences.*

Kirish.

Agar siz ushbu maqolani o'qiyotgan bo'lsangiz, ehtimol siz, ota-onangiz kabi, 11-12 yoshdagi o'smir farzandingiz to'satdan tushunarli va boshqariladigan bo'lishni

to'xtatganda hissiyotingizni yaxshi bilasiz. Sizning so'zlaringiz yoki harakatlaringiz unga qanchalik mos kelishini va sizni xafa qilishini endi bilmasligingiz va siz o'zingiz tez-tez xafa bo'lishingiz mumkin. Ko'rinib turibdiki, bu juda og'riqli o'sishni boshlash jarayoni bo'lib, "o'tish davri" iborasi har kimga ma'lum. Bu ayni paytda sevimli bolaning boshida va qalbida sodir bo'lgan narsa va ota-onaga qanday munosabatda bo'lish ochiq savol.

O'smirlik va yoshlik psixologiyasi - tushuntirish qiyin bo'lgan hodisa. Bu davrda bolada gormonlar, asosan, qalqonsimon bez va gipofiz bezida faol ishlab chiqarila boshlaydi. o'smirning qoni ular bilan to'yingan, shuning uchun bolalar sezilarli darajada o'sadi va ularda kattalarning birinchi belgilari namoyon bo'ladi.

O'g'il bolalarda bu jarayon 13-15 yoshda boshlanadi. Ular o'sishda sezilarli darajada oshadi, yuz va tanadagi soch chizig'i ortadi. Shuningdek, o'smirlar psixologiyasi ulardagi balog'atga etishishning dastlabki belgilarini ochib beradi. Ular ereksiyaga ega bo'lishadi, shuning uchun ular kuchli qiziqish uyg'otadiqarama-qarshi jinsga va ma'lum bir jinsiy aloqaga. Qizlarda bu davr ikki yil oldin boshlanadi. Uning namoyon bo'lishi: o'sishning o'sishi, tananing notekis shakllanishi, sochlarning ko'payishi, shuningdek, balog'atga etishning ayol belgilari (hayz ko'rish boshlanadi va ko'krak o'sadi).

E'tiborlisi, o'smirlarda o'sish notekis. Birinchidan, bosh o'sadi, keyin oyoq-qo'llar: oyoq va qo'llar, keyin qo'llar, oyoqlar va oxirgi torso. Shu sababli o'smirning qiyofasi noqulay ko'rinadi.

Bolalar psixologiyasi va o'smirlarning psixologiyasi bir-biridan tubdan farq qiladi. Bolada hali o'smirga «tushib» ketadigan bunday tezkor jismoniy o'zgarishlar yuz bermaydi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

O'smirlar psixologiyasining o'ziga xos jihatlari birinchi navbatda, bu jismoniy o'zgarishlar yoki oddiygina jinsiy etilish orqali belgilanadi. Qiz va o'smir o'g'il bolalarning yosh psixologiyasi juda ko'p emas, faqat qizlardagi barcha jarayonlar biroz oldinroq sodir bo'ladi. o'smirlar va qizlar jismoniy jihatdan tobora ko'proq farq qilmoqdalar, lekin psixologik muammolar keng tarqalgan va jinsga bog'liq emas. *O'smirlar psixologiyasi.*

O'smirlik davrini tavsiflovchi psixologiya "to'liq bo'lmagan kattalar"dagi inqirozning ikki turini belgilaydi. Bu mustaqillik inqirozi va mustaqillikning etishmasligi.

Mustaqillik inqirozi quyidagilar bilan tavsiflanadi:

- qaysarlik;
- qo'pollik;
- o'z fikrini bildirish;

- isyon;

- muammolarni o'zingiz hal qilish istagi.

Tobelik inqirozi:

- bolalikka tushish;

- kamtarlik;

- biror narsani mustaqil ravishda hal qilishni istamaslik;

- ota-onalarga ishtiyoq;

- iroda etishmasligi.

Mustaqillikning etishmasligi inqirozi birinchi qarashda ko'rinadiganidan ham yomonroq oqibatlariga olib keladi, chunki bu davrda o'smirning asosiy neoplazmasi mustaqillikka aylanadi. Faqat o'smir psixologiyasi muloqotni etakchi faoliyat sifatida qabul qiladi. Shuning uchun bolalar tengdoshlari bilan ko'proq vaqt o'tkazishga harakat qilishadi. Ularda Rasmiylar tez-tez o'zgarib turadi va ko'plab yangi do'stlar paydo bo'ladi.

Burundagi pimple qaerdan kelib chiqqan bo'lsa, qarama-qarshi tomonning fikrlarini yengib chiqadigan tanadagi shakllardagi o'zgarishlar, g'amxo'r bolaning kecha yuzma-yuz kelishi kerak bo'lgan "baxtsizliklar" dan uzoqroq. Ruhiiy bu barcha yangi hodisalar bilan qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin va yoshga bog'liq psixologik inqiroz bor. Uning belgilari quyidagicha: o'zlarida noaniqlik, tashqi ko'rinishi, boshqalarning fikrlaridagi kuchli tashvish; "Yoshlik maksimalizmi" - hukmlarda, takabburlikda qat'iydir; ruhiyatning xatti-harakatlari va kutupluluğu: diqqat-e'tibor va befarqlik, uyatchanlik va takabburlik, uyg'unlik va izolyatsiya, hayallashish va kinizm, va boshqalar. manfaatdor ob'ektlarning tezkor o'zgarishi bilan qiziqish mavzusi bo'yicha maksimal ma'lumotni olish istagi, tizimsiz.

Odatda o'smirlik davrida bolalar o'zlarining kattalar va mustaqilliklarini himoya qilish maqsadida ko'pincha ota-onalari bilan ziddiyatga tushadilar. Ammo o'smirning ijtimoiy mustaqilligining haqiqiy yo'qligi hali ham ko'pincha ota-onalarni bolaning kattalar bilan "tenglik" ga erishish yo'lidagi harakatlarini jiddiy cheklashiga olib keladi. Shunga qaramay, qattiqqo'llik, tanqid va g'amxo'rlik o'smir bilan muomala qilishda juda oqilona qo'llanilishi kerak bo'lgan vositadir. Aks holda, qiyin bolaning ota-onasi qanday bo'lishini bilib olishingiz mumkin.

Kichkina o'smirlarning psixologiyasi

Odatdagidek, o'smirlar o'z xatti-harakatlarida salbiy fazilatlariga ega bo'lganlarni: tajovuzkorlik, shafqatsizlik, aldash, qo'pollik va boshqalarni hisobga oladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, "qiyin" - alkogolik oilalarda, jiddiy psixologik muammolari bo'lgan ota-onalarda og'ir psixologik muhitda yashovchi o'smirlar.

Shu bilan birga, farzandning murakkab o'smirga aylanishiga qaramay, ota-

onalar, masalan, boladan uzoqlashib, aksincha, har bir qadamni nazorat qilishlari mumkin. Ota-onalarning xulq-atvoridagi har qanday cheklashlar o'smirni o'zining yoshi katta bo'lgan inqirozni boshdan kechirayotgani va o'zini aslo o'zini tuta olmaydi, shuning uchun o'zini "yomon" davolanishga qarshi norozilik namoyish etadi. "Kichkina" o'smirlarning xatti-harakati psixologiyasi uchun "o'zgacha" bolalardan o'z xususiyatlarini ajratib turadi, shuning uchun "murakkab" o'smirni tarbiyalash, ota-onalar nafaqat tajriba va sezgiga tayanishi kerak. Professional psixologning yordami ortiqcha bo'lmaydi. O'smirlarni rivojlantirish va tarbiyalash psixologiyasi butun bir ilmdir va ota-onalar bunga jiddiy qarashlari kerak.

Biz ushbu maqolada tarbiyasi qiyin o'smirlarning ruhiyatidagi o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz.

Tarbiyasi qiyin o'smirlar hatti-harakatini izchil va muntazam o'rganish, ular orasida axloq qoidalaridan chetga chiqish hollarining sabablari turlicha ekanini yaqqol isbotlamoqda.

Odatda tarbiyasi qiyin o'smirlar jinoiy va axloqiy qonunbuzarliklar guruhiga ajratib o'rganiladi. Maxsus tadqiqotlar qonunbuzar o'smirlardagi salbiy hatti-harakatlarning vujudga kelishi sabablariga qarab, tarbiyasi qiyin o'smirlarning taxminiy tipologiyasini tuzish imkonini beradi. Birinchi guruhga balog'atga yetmagan. Andishasiz, qaysar o'smirlar kiradi. Bunday o'smirlar shaxsiy qarashi, o'zgalarga baho berishi axloq ehtiyojlarini maktab, oila va jamoatchilik fikriga qarshi qo'yadilar.

Shuningdek, bular o'z qilmishlarini yaxshi anglagan holda ish tutadilar. Kattalarning izzat-nafsiga tegishli orqali «rohatlanadilar». O'rtoqlarini qo'rqitish, ruhan intiladilar. Ularda sinf jamoasi, hatto maktab bo'yicha «o'zini ko'rsatish» ishtiyoqi kuchli bo'ladi.

Ikkinchi guruhga beqaror yoki subutsiz, ya'ni musiaqil fikrga ega bo'lmagan o'quvchilar kiritiladi. Bunday o'smirlar beqaror axloqiy b e'tibori, ma'naviy hissiyot shaxsiy qarashlari shakllanib bo'lmaganligi sababli ikkilanib turadilar. Ularning kishilarni baholash faoliyati favqulotdagi vaziyatga bog'liq. Iroda kuchining zaifligi, ma'naviy dunyodagi motivlar kurashining yetarli emasligi, narsalarga befarqo'ligi, tashqi ta'sirga tez berilishi natijasida xulqlario'zgaradi. Ko'ngli bo'shlagi beqarorligi oqibatda qonunbuzarlik ham qilaveradi. Ular ko'pincha birovga bergan vadasining ustidan chiqa olmaydi, o'z qilmishlaridan pushaymon qiladilar.

Boshqa guruhlarda uchramaydigan psixik xususiyatlar kechinmalarga boy o'smirlar uchinchi guruhga mansub o'quvchilardir. Ushbu xudbinligi, shaxsiy ehtiyoj va istagining kuchligi sababli qonun buzadilar. O'z istagi tufayli har qanday xafv oldida o'zini yo'qotmaydi. Ehtiyojlarini ko'pincha man qilingan yo'l bilan qondiradi. Ma'naviy tushkunlikka mahkum etilganligini his etib iztirob chekadilar. Hammaga yaxshilik qilishni hohlaydilar, lekin xudbinligi barcha narsalardan ustun keladi.

Affektiv kechinmalar o'smirlar to'rtinchi guruhni tashkil etib, ular

jamoat yoki oilada o'z o'rnini topa olmay, o'zlarini ko'rsatish qobiliyatiga ega bo'lmay ruhan iztirob chekadilar, sust harakatchan, nazardan chetda yurishga odatlanadilar. Kimdandir ranjigan ko'rinadilar, noaniq sabablarga ko'ra, ruhan qattiq azoblanadilar. Birinchi guruhga kiruvchi o'smirni uyaltirish bilan ularga ta'sir etish mumkin emas, lekin ularning «o'zini ko'rsatish» ishtiyoqidan unumli foydalanish zarur. Individual ish olib borilganda, ularni sportga jalb qilish, milisiya bolalar xonasida navbatchilik, darsdan tashqari ishlarni rahbar qilib tiyinlash samarali natija beradi. Ayniqsa, harbiy-vatanparvarlikka oid mashg'ulotlarda ularning jasurligini hisobga olib, kamandirlik lavozimini topshirish muhim ahamiyatga ega. Qisqa fursat ichida erishilgan ayrim yumushdagi muvaffaqiyati uchun jamoa oldida rag'batlantirish, o'qishga nisbatan qiziqishini orttirish, qiyinchiliklarni bartaraf qilishda unga yordamlashish, nozik psixologik xususiyatlarga to'g'ri yo'l topish, musabaqalarga jalb etish, xalq mulkini qo'riqlashga tortish, o'quv malakalarini shakllantirish maqsadga muvofiqdir.

Ikkinchi guruhdagi o'smirlar bilan ishlashda ularni mustaqil fikr yuritishga o'rgatish, tanqid va o'z-o'ziga tanqidga odatlantirish, iroda kuchini o'stirish uchun maxsus mashg'ulotlar o'tkazish, favqulotddagi holatga befarq qarash xususiyatini qayta tarbiyalash, ularga yo'l-yo'riq ko'rsatish kerak.

Uchinchi toifaga kiruvchi o'smirlar bilan ishlash jarayonida xudbinlikni yo'qotish uchun maxsus mashg'ulotlar qiyinlashtirilgan muammoli vaziyatlar yaratish ikki yuzlamachilikdek salbiy illatlarga barham berish uchun ularga alohida ta'sir o'tkazish, ularda do'stlik hislarini tarkip toptirish zarur. Bunday o'smirlarni rahbarlik ishlariga tortish mas'uliyat hissini vujudga keltiradi. Mustaqil faoliyatni shakllantirish uchun esda olib qolish va mulohaza yuritish usullari bilan tanishtirish lozim.

Mustaqil ijodiy fikr yuritish, o'z-o'zini nazorat qilish, o'z-o'zini tanqid qilish singari shaxs sifatlarini shakllantirishga e'tibor berish zarur. Yo'l qo'ygan kamchiliklarini dalillar asosida ko'rsatib berish, qayta tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

To'rtinchi guruhga mansub o'smirlarning affektiv kechinmalari o'qituvchi tomonidan oqilona ko'rsatilib beriladi. Har bir o'smir o'quvchiga individual munosabatda bo'lish jamoada tarbiyasi qiyin bolalarga munosabatni yaxshilash va to'g'ri yo'lga qo'yish maktab pedagogik jamoasi tomonidan mikromuhitga alohida nazorat uyushtirish.

Tarbiyasi qiyin o'smirlarni guruhlariga ajratish maqsadida, individual suhbatlashish ularning savol varaqasini to'ldirishga o'rgatish. Ularni uzluksiz ravishda kuzatib borish. Yozgan bayon yoki insholarni tahlil qilish, shaxsiy hujjatlarini izchil o'rganish, sinf rahbari yoki tarbiyachining kundalik daftarini yuritish, muammoli yoki «konflikt» li vaziyatni vujudga keltirish asosida tajriba o'tkazish, individual shaxsda

yoki jamoada qanday o'zgarishlar ro'y berishini muttasil kuzatib borish, ularni qayta tarbiyalash uchun muhim imkoniyatlar yaratadi. Tarbiyasi qiyin o'quvchilarni aniqlashda kino lavhalar, xuquqqa oid savol javoblar ta'sir etish rag'batlantirish, matndan syujetli rasmlardan ular bilan individual suhbat metodlaridan ham foydalanish mumkin.

Xulosa.

Demak tarbiyasi qiyin o'smirlarni tadqiq qilish, o'rganish. Tekshirish va qayta tarbiyalash jarayonida ijtimoiy muhitdan tashqari pedagogik-psixologik qonuniyatlarga murojaat qilish tarbiya samaradorligini oshirishda shaxslar aro munosabatni to'g'ri yo'lga qo'yishda va jamoada sog'lom muhitni vujudga keltirishda juda katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2007.1-2 kitob.
2. G'oziev E.G. Toshimov R. Menejment psixologiyasi. T-2002
3. G'oziev E.G. Muomala psixologiyasi. T-2001.
4. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot.-T.: Universitet,
5. 2002.- 96 b.
6. Karimova V.M. va boshk. Mustaqil fikrlash. - T.: SHark.-2000.- 112 b.
7. Karimova V.M., Sunnatova R. «Mustaqil fikrlash» o'quv qo'llanmasi
8. bo'yicha mashg'ulotlarni tashkil etish uslubiyoti.-T.: SHark, 2000.- 16 b.
9. Mayers D. Sotsialnaya psixologiya perev. S angl.-SPb.: «Piter»,1999 - 688 s.
10. Методы эффективного обучения взрослых. Учебно-методическое
11. пособие. (Авторы коллектив) - Москва - Берлин, 1998 - 124 с.
12. Прикладная социальная психология. / Под. ред. А. Сухова и
13. А.Дергача.- М, 1998 - 688 с.
14. CHaldini R. Psixologiya vliyaniya. - SPb.: «Piter», 2000,-272 s.
15. «Psixologiya» Uch.T-2. «Prospekt». Moskva - 2004.
16. Psixologiya i pedagogika. Pod redaksiey A.A.Radugina. Izd. «Sentr». 2003.